

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216655>
УДК 33

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «СВ-АВТО»

В.Е. Алексеева,

студент 5 курс, напр. «Экономическая безопасность», кафедра
экономических дисциплин,

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Филиал КузГТУ в г.

Прокопьевске

Н.В. Кудреватых,

к.э.н., доц. кафедры экономических дисциплин,
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева

Аннотация: В статье представлена экономическая сущность понятия финансовой устойчивости как одной из составляющей экономической безопасности предприятия. В статье рассматривается характеристика финансовой устойчивости. В работе анализируется влияние изменения экономических показателей на финансовую безопасность предприятия. Проведен анализ экономических показателей за период 2020 по 2021 годы. Проведена оценка их влияния на финансовую безопасность предприятия ООО «СВ-АВТО».

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая устойчивость, анализ, рентабельность, финансовое состояние

ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY ON THE EXAMPLE OF LLC "SV-AVTO"

V.E. Alekseeva,

5th year student, direction economic security,
Department of "Economic Disciplines" Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "Kuzbass State Technical
University named after T.F. Gorbachev", Branch of KuzSTU in
Prokopyevsk

N.V. Kudrevatykh,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of
Economic Disciplines,
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev

Annotation: The article presents the economic essence of the concept of financial stability as one of the components of the economic security of the enterprise. The characteristic of financial stability is considered in the article. The paper analyzes the impact of changes in economic indicators on the financial security of the enterprise. The analysis of economic indicators for the period of 2020 to 2021 years. Their impact on the financial security of the enterprise LLC "SV-AVTO" was assessed.

Keywords: economic security, financial stability, analysis, profitability, financial condition

Компания ООО «СВ-Авто» действует на рынке с 10.09.2010 года. Основным видом деятельности компании является торговля автотранспортными средствами. Также ООО «СВ-Авто» работает еще по 11 направлениям. Размер уставного капитала 100 000 руб. Компания принимала участие в 3 торгах из них выиграла 1. Основным заказчиком является Кемгму Минздрава России ВО, ФГБОУ. В своей отрасли организация занимает 12 место по объему выручки, по стоимости бизнеса – 18 место в регионе.

Компания зарегистрирована по адресу 650517, обл. Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Рубиновая, д. 2. Директор организации ООО "СВ-АВТО" Малянов

Сергей Владимирович. ООО "СВ-АВТО" присвоен ИНН 4205206560, КПП 425001001, ОГРН 1104205014968, ОКПО 67693194 [1-4].

В таблице 1 представлены основные экономические показатели и их изменение за анализируемый период.

Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы

Показатели	2020 год	2021 год	Абсолютное отклонение 2021/2020	Темп роста, % 2021/2020
1	2	3	4	5
1.Выручка, тыс.руб.	638446	783319	144873	122,69
2.Себестоимость продаж, тыс.руб.	611143	724282	113139	118,51
3. Прибыль от продаж, тыс.руб.	-25345	9789	35134	3,8 р.
4.Чистая прибыль, тыс.руб.	2795	29280	26485	10,5 р.
5.Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб.	126513,5	106729	-19784,5	84,36
6.Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс.руб.	117659	99280	-18379	84,38
7.Рентабельность продаж, %	-3,96	1,25	5,21	-
8.Рентабельность активов, %	2,21	27,43	25,22	-
9.Рентабельность оборотных активов, %	2,38	29,49	27,11	-
10.Рентабельность деятельности, %	0,44	3,73	3,29	-

Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что выручка организации в 2021 году увеличилась на 22,69 % и составила 783319 тыс. руб., что говорит о востребованности компании. В 2020 году предприятие имело убыток от продаж, но уже в 2020 году оно получило прибыль, которая составила 9789 тыс. руб., т.е. на 1 рубль выручки предприятие получает 1,25 коп. прибыли. Чистая прибыль увеличилась на 26485 тыс. руб. в 2020 году и составила 29280 тыс. руб., что свидетельствует о росте деловой активности организации. Среднегодовая стоимость всех активов снизилась на 19784,5 тыс. руб. в основном из-за снижения стоимости оборотных активов на 18379 тыс. руб. в 2021 году и составила 106729 тыс. руб. Значение рентабельности активов показывает нам, что в 2021 году на 1 рубль активов организации, приходится 27,43 коп. прибыли. За каждый рубль, вложенный в оборотные средства предприятие в 2021 году получает 29,49 коп. прибыли. От основной деятельности на 1 рубль выручки предприятия в 2021 году приходится 3,73 коп. прибыли [1-4].

В таблице 2 представлен анализ имущественного состояния организации и его изменение на протяжении двух лет.

Таблица 2 – Показатели имущественного состояния ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы

Показатели	2020 год	2021 год	Абсолютное отклонение
1	2	3	4
1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,19	0,47	0,28
2. Коэффициент задолженности	0,77	0,49	-0,28
3. Коэффициент маневренности	0,75	0,84	0,09
4. Коэффициент покрытия процентов	2,63	6,03	3,4

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что коэффициент обеспеченности собственными источниками в 2020 году составлял

0,19, а в 2021 году повысился до значения 0,47. Это говорит о высокой доле финансирования оборотных активов за счет собственного капитала, так как рекомендуемое значение показателя составляет от 0,5. Снижение коэффициента задолженности в 2021 году на 0,28, говорит о наличии у компании незначительных долговых обязательств в сравнении с ее собственным капиталом. Так как кредиты организации в 2021 году краткосрочные и значение коэффициента маневренности в 2021 году составляет 0,84 фирму можно охарактеризовать как вполне независимую от займов и имеющую достаточное количество свободных средств для инвестирования. Коэффициент покрытия процентов имеет положительную динамику (увеличился на 3,4) в анализируемом периоде, что говорит о способности покрывать процентные расходы [5-8].

Исходя из данных таблицы 3 можно оценить финансовую устойчивость предприятия за анализируемый период.

Таблица 3 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы, тыс.руб.

Показатель	2020 год		2021 год		Абсолютное отклонение
	формула	значение	формула	значение	
1	2	3	4	5	6
1. Собственные оборотные средства (СОС)	$СОС = СК - ВА$	23617	$СОС = СК - ВА$	50902	27285
2. Собственные и долгосрочные заемные источники финансирования	$СДИ = СОС + ДП$	23640	$СДИ = СОС + ДП$	50902	27262

Показатель	2020 год		2021 год		Абсолютное отклонение
	формула	значение	формула	значение	
1	2	3	4	5	6
ания запасов(СДИ)					
3. Общая величина основных источников формирования запасов(ОВИ)	$ОВИ=СДИ+КЗС$	12683 7	$ОВИ=СДИ+КЗС$	10848 1	-18356
4. +/- СОС	$СОС=СОС-33$	-54837	$СОС=СОС-33$	-29869	24968
5. +/- СДИ	$СДИ=СК-33$	-54814	$СДИ=СК-33$	-29869	24945
6. +/- ОВИ	$ОВИ=ОВИ-33$	48383	$ОВИ=ОВИ-33$	27710	-20673

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на протяжении двух анализируемых лет финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое, о чем свидетельствуют недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов, и затрат.

В таблице 4 представлены показатели финансового состояния организации по итогам анализируемого периода времени.

Таблица 4 – Группировка показателей для оценки финансового состояния ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы по методике А.А. Григоряна

Показатели		2020 год	2021 год
	формула	значение	значени е
1	2	3	4
1. Чистая прибыль (ЧП), тыс.руб.	Стр. 2400 ф.№2	2795	29280
2. Рентабельность активов (РА), %	$РА = ЧП / \text{ср.ст.А}$	2,21	27,43
3. Рентабельность производства и реализации продукции и услуг (РП), %	$РП = ЧП / В$	0,44	3,74

Данные таблицы 4 свидетельствуют об увеличении чистой прибыли в 2021 году на 26485 тыс. руб., благодаря этому организация способна не только погашать обязательства перед бюджетом, страховыми организациями, банками и другими предприятиями, но и инвестировать денежные средства в капитальные активы. Рентабельность активов в 2021 году также значительно увеличилась и составила 27,43 %, это говорит о том, что каждый рубль, инвестированный в активы приносит 27,43 коп. прибыли. Также на 1 рубль выручки в 2021 году приходится 3,74 коп. прибыли, что гораздо больше, чем было 2020 году.

В таблице 5 представлены основные составляющие финансовой безопасности ООО «СВ-АВТО».

Таблица 5 – Группировка составляющих финансовой безопасности ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы по методике И.А. Бланка

Название коэффициента	Методика расчета	Значение показателя		Безопасное значение
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные средства / Краткосрочные обязательства	1,23	1,88	Более 1
2. Коэффициент автономии	Собственный капитал / Валюта баланса	0,23	0,51	Более или равно 0,5
3. Плечо финансового рычага	Заемный капитал / Собственный капитал	3,28	0,95	Менее или равно 1
4. Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Валюта баланса	2,08	24,74	Более индекса инфляции
5. Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Собственный капитал	8,88	48,25	Более рентабельности активов
6. Темп роста прибыли	Чистая прибыль на конец периода / Чистая прибыль на начало периода	0,7	10,48	Более темпа роста выручки

Название коэффициента	Методика расчета	Значение показателя		Безопасное значение
		2020	2021	
1	2	3	4	5
7. Темп роста выручки	Выручка на конец периода / Выручка на начало периода	1,35	1,23	Более темпа роста активов
8. Темп роста активов	Активы на конец периода / Активы на начало периода	1,71	0,88	Более 1
9. Оборачиваемость дебиторской задолженности	Выручка / Среднегодовая сумма дебиторской задолженности	25,53	24,29	Более 12
10. Оборачиваемость кредиторской задолженности	Себестоимость реализованной продукции / Среднегодовая сумма кредиторской задолженности	15,28	15,92	Более оборачиваемости дебиторской задолженности

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что фирма способна погашать свои текущие обязательства за счет оборотных активов, т.к. значение коэффициента текущей ликвидности имеет положительную динамику, а также выше нормативного значения. Значение коэффициента автономии в 2021 году достигло нормативного

значения, что характеризует организацию как финансово независимую. Рост рентабельности в 2021 году по сравнению с 2020 годом, говорит о активном развитии организации, также об этом свидетельствует активный рост прибыли. Оборачиваемость кредиторской задолженности ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, что, скорее всего, связано со спецификой отрасли организации. Также для организации выгоден низкий коэффициент, он позволяет иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности.

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:

- положение предприятия на товарном рынке;
- уровень привлекательности отрасли в бизнесе;
- финансово-производственный потенциал предприятия;
- степень финансовой независимости;
- уровень деловой активности;
- эффективность финансово-хозяйственных операций и др.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функционирования.

В данной работе были рассчитаны и проанализированы типы и коэффициенты финансовой устойчивости и безопасности, показатели ликвидности предприятия ООО «СВ-АВТО».

Анализируя финансовую устойчивость предприятия, можно прийти к выводу, что 2020 год для организации был достаточно

тяжелым и на конец года она имела убыток от продаж, долгосрочные обязательства, высокую дебиторскую и кредиторскую задолженность. Но в 2021 году руководству ООО «СВ-АВТО» удалось улучшить финансовое положение: на конец года оно имеет уже прибыль от продаж, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности почти в 2 раза, отсутствие долгосрочных обязательств, что говорит об увеличении финансовой независимости.

Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия дает возможность оценить, насколько предприятие готово к погашению своих долгов и ответить на вопрос, насколько оно является независимым с финансовой стороны, увеличивается или уменьшается уровень этой независимости, отвечает ли состояние активов и пассивов предприятия целям его хозяйственной деятельности.

Список литературы

- [1] Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия : учебное пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и Сервис, 2001. 272 с.
- [2] Авдийский В.И. Анализ и прогнозирование рисков в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В.И. Авдийский, П.А. Герасимов, И.А. Лебедев. – М. : Финакадемия, 2007. 320 с.
- [3] Бочаров В.В. Корпоративные финансы : учебное пособие / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев – СПб: Питер, 2002. 544 с.
- [4] Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность : учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М. : Издательство Юрайт, 2014. 478 с.
- [5] Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. / А.В. Грачев – М.: Финпресс, 2006. 208 с.
- [6] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. // 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. 704 с.
- [7] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. / Г.В. Савицкая. // 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИГТО, 2012. 367 с.
- [8] Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К Сенчагова. // 2-е изд. – Москва : Дело, 2005. 896 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abrutina M.S. Analysis of the financial and economic activity of the enterprise: study guide / M.S. Abrutina, A.V. Grachev. – 3rd ed., revised. and additional Moscow: Delo i Service, 2001. 272 p.
- [2] Avdiyskiy V.I. Analysis and forecasting of risks in the system of economic security of economic entities: textbook. allowance / V.I. Avdisky, P.A. Gerasimov, I.A. Lebedev. – M. : Finakademiya, 2007. 320 p.
- [3] Bocharov V.V. Corporate finance: textbook / V.V. Bocharov, V.E. Leontiev – St. Petersburg: Piter, 2002. 544 p.

[4] Goncharenko L.P. Economic security: a textbook for universities / under the general. ed. L.P. Goncharenko, F.V. Akulinin. – М. : Yurayt Publishing House, 2014. 478 p.

[5] Grachev A.B. Analysis and management of the financial stability of the enterprise. /A.B. Grachev – М.: Finpress, 2006. 208 p.

[6] Savitskaya G.V. Analysis of the economic activity of the enterprise: Proc. allowance / G.V. Savitskaya. // 7th ed., rev. – Minsk: New knowledge, 2002. 704 p.

[7] Savitskaya G.V. Analysis of economic activity: textbook. / G.V. Savitskaya. // 2nd ed., corrected. and additional – Minsk: RIGTO, 2012. 367 p.

[8] Senchagov V.K. Economic security of Russia: General course: textbook / ed. V.K Senchagova. // 2nd ed. – Moscow: Delo, 2005. 896 p.

© В.Е. Алексеева, Н.В. Кудреватых, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 07.09.2022

Для цитирования:

Алексеева В.Е., Кудреватых Н.В. Анализ экономических показателей и их влияния на финансовую устойчивость предприятия на примере ООО «СВ-АВТО» // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 217-229. URL: <https://ip-journal.ru/>